

Karauez | Karaues

Magallón, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Ordenación emisiones

La ceca de Karaues se localiza probablemente en Magallón (Zaragoza) (Estarán y Beltrán 2015: 174). Se conoce una única emisión de unidades datada en la segunda mitad del siglo II a.C., quizás hacia el último tercio de siglo. Se acuñó con un peso medio de 10,82 g. En el anverso se representa una cabeza masculina precedida por un delfín y seguida de la inscripción *kal*, para la que la posible relación con asentamientos galos en el valle medio del Ebro no parece apropiada (Estarán 2013: 73); el estilo de grabado de los anversos es muy similar a los tipos *MIB* 3-4, de Burzau y *MIB* 4a de Kalakorikos. En el reverso muestra un jinete con lanza y debajo la inscripción *karauez* sobre línea. El signario es celtibérico (Estarán y Beltrán 2015: 174).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Martínez, Antonio (1980): Las monedas ibéricas de Caraues y los Galos. *Numismatica e Antichità Classiche* IX.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 114-115.

Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 115-118. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)

Estarán Tolosa, María José (2013): Epigrafía monetaria paleohispánica. Las leyendas secundarias. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 13. | [Institución Fernando el Católico · Diputación de Zaragoza](#)

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 226.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 39, 137. | [Zenon](#)

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.66.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 112/1, Jinete con lanza

Bronce | Unidad | 10,82 g (39) | 25,17 mm (24)

A/ Jinete, con lanza, a dcha. Delfin ΔΓ (kal)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΔϞϞ↑↑εϞ (karauéz)

ACIP 1821 | CNH 283/1 | Vives 59/1

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V